

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

3-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№SI-3 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2025-SI-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук (DSc), профессор

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабирова Умида Фархадовна
доктор социологических наук (DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD:

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Шайылдаева Асель Кокоевна
кандидат социологических наук (Кыргызстан)

Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)
Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)

www.tadqiqot.uz решают задачи, предусмотренные Стратегией Узбекистана 2030, направленные на развитие науки за счет внедрения достижений научных исследований ученых и служащих их признанию в международном научном сообществе. Так, каждой статье, опубликованной в журнале, присваивается номер DOI (Crossref). Журналы включены в международные индексные базы данных. Входит в список журналов ВАК Узбекистана.

22.00.01-Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Жусубалиев Абдикайым Рысбаевич
кандидат социологических наук, доцент (Кыргызстан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)
Каланова Сабохат Мурадovна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02-Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Аликариёва Аълохон Нуриддиновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Уразалиева Гулшода Бекпұлатовна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Жиянмуратова Гулноз Шербутаевна
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. профессор (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03-Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Сеитова Зухраhon Пиржановна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Акмал Гадаймурадovич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Доспанова Дилара Уракбаевна
кандидат филологических наук, доцент (Узбекистан)

Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харрасович
кандидат политических наук, доцент (Узбекистан)
Абдухалилов Абдулло Абдухамитович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат, Кутбидинов Файзиддин РОЛЬ РЕЛИГИОЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ.....	11
2. Karimov Bobir JAMOADA MOTIVATSIYA VA SAMARADORLIK.....	18
3. Mamatov Normurat IJTIMOIY FANLARNI O‘QITISH JARAYONIDA TALABALAR SIYOSIY ONGINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	28
4. Rasulov Abdimumin SHAXSNING SOTSIAL INTELLEKTUALLIK KO‘RSATKICHLARI VA KAMOLOT OMILILARI O‘RTASIDAGI MUNOSABATLAR.....	35
5. Xusanova Hayriniso IJTIMOIY NIHOYA TIZIMINING KONSEPTUAL MODEL.....	43
6. Abduxalilov Abdullo NOGIRONLIK FENOMENINI TADQIQ ETILISHINING METODOLOGIK JIHATLARI.....	49
7. Якубов Ильдар КОНЦЕПЦИЯ ГИБРИДНОЙ ВОЙНЫ КАК ФОРМЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ.....	57
8. Abdullayev Akmal O‘RTA ASRLARDA G‘ARBIY YEVROPADAGI DAVLAT VA JAMIYAT BOSHQARUVI TUZILMALARIGA OID KONSEPSIYALARNING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	63
9. Хасанова Мавлюда СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОСТРОЕНИЯ ГУМАННОГО ГОСУДАРСТВА В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ.....	74
10. Jiyanmuratova Gulnoz, Urunboyeva Janona O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA XOTIN-QIZLAR IJTIMOIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH ISLOHOTLARINING ME‘YORIY-HUQUQIY ASOSLARI.....	80
11. Алимухамедова Нодира ИСТОРИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.....	90
12. Tolipov Abdug‘affor VOYAGA YETMAGANLAR ORASIDA HUQUQBUZARLIKNING O‘SIB BORISHIGA TA‘SIR QILUVCHI IJTIMOIY OMILLAR.....	96
13. Berdimuratov Marat YOSHLARNI IJTIMOIY RIVOJLANTIRISH UCHUN OLIY TA‘LIM MUASSASALARIDA SOTSIOLOGIYA FANINI O‘QITISHNI OMMALASHTIRISH.....	104

14. Хамиджонов Умиджон	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ.....	110
15. Ixtiyarov Farxod	
INSON KAPITALINI KEYS-STADI NEGIZIDA TAKOMILLASHTIRISHDA IJTIMOY TRANSFORMATSIYALASHUV TENDENSIYALAR.....	116
16. Хасанова Мавлюда	
АНАЛИЗ ВОПРОСОВ БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА.....	124
17. Radjabova Aziza	
NATIONAL DEVELOPMENT POLICIES IN THE CONTEXT OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN.....	131
18. Kalanova Sabohat	
JAMIYATDA AVLODLARARO MUNOSABATLARNING SOTSIAL STRUKTURASI.....	138
19. Ixomjon Xudayarov	
ETNOMADANIY INTEGRATSIYA JARAYONLARIDA YUMSHOQ EVOLYUSION MOSLASHUV TENDENSIYASI.....	148
20. Tagaymuratova Gulchehra	
KONSANGUIN NIKOHLAR FENOMENINING IJTIMOY OMILLARI VA BIOETIK YONDASHUVLAR.....	155
21. Jabborov Jaxongir	
YOSHLARNI ISHGA JOYLASHTIRISHNING IJTIMOY XAVFLARI VA TO'SIQLARI: NEET GURUHI, PREKARIZATSIYA, RAQAMLI TENGSIZLIK.....	162
22. Ixtiyarov Farxod	
DAVLAT XIZMATCHILARI MALAKASINI OSHIRISHDA KEYS USULINING IMKONIYATLARI.....	170
23. Xasanov Sharofidin	
JAZONI IJRO ETISH MUASSASALARIDAN QAYTGAN YOSHLARNI IJTIMOY HAYOTGA REINTEGRATSIYALASH: XORIY TAJRIBASI.....	179
24. Nurulloev Shahriyor	
MILLIY INTERNET-MEDIA SIYOSATINI RIVOJLANTIRISH ORQALI YOSHLAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH: MUAMMO VA VAZIFALARI.....	189
25. Аликариев Нуриддин	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ.....	195
26. Alikariyeva A'loxon	
OLIY TA'LIMDA SIFAT BOSHQARUVI TIZIMI INSTITUTSIONAL ASOSLARI.....	202

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Хамиджонов Умиджон,

и.о. доцента Университета науки и технологий,
доктор философии (PhD) по социологическим наукам

e-mail: umidjon.xamidjonov.80@bk.ru

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ПОНЯТИЙ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18099456>

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается понятие человеческого капитала, история его научного внедрения, этапы формирования теории человеческого капитала как самостоятельного научного направления. Приводятся исследования американского экономиста Теодора Шульца по человеческому капиталу. Также анализируются научные исследования экономистов и социологов стран Запада 1960-х годов и специальные социально-экономические условия, сформировавшиеся во второй половине прошлого века в западных обществах. Первое определение термина «человеческий капитал» принадлежит Теодору Шульцу. Его двух авторские работы – «Формирование капитала через образование» и «Инвестиции в человеческий капитал», опубликованные в 1960-1961 годах, принесли Т.Шульцу мировую известность. В своей работе «Инвестиции в человеческий капитал» он писал: «Концепция капитала основывается на существовании реально существующих вещей, которые обладают экономической способностью предоставлять услуги определённой ценности в будущем».

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, физические и умственные способности, исследование, мотивация, образование и воспитание, социологический подход, производительность труда, расходы на здравоохранение, человеческий фактор,

Xomidjonov Umidjon,

Fan va texnologiyalar universiteti v.b. dotsenti
sotsiologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori.(PhD)

e-mail: umidjon.xamidjonov.80@bk.ru

ТА'ЛИМ ТИЗИМИ ВА ИНСОН КАПИТАЛИ ТУШУНЧАЛАРИНИНГ О'ЗАРО БОГ'ЛИQLIGINING NAZARIY-METODOLOGIK O'RGANILISHI

ANNOTATSIYA

Maqolada inson kapitali tushunchasi, ilmiy iste'molga kiritilish tarixi, inson kapitali nazariyasining mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida shakllanish bosqichlari haqida fikr mulohazalar bildirilgan. Amerikalik iqtisodchi olim Teodor Shults asarlarida inson kapitali bo'yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar ochib berilgan. Shuningdek, G'arb mamlakatlari iqtisodchi olimlari va sotsiologlari tomonidan 1960-yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar hamda o'tgan asrning ikkinchi yarmida g'arb kishilik jamiyatida shakllangan maxsus ijtimoiy

iqtisodiy sharoitlar o'rganilgan. "Inson kapitali" atamasining birinchi ta'rifi Teodor Shultsga tegishli. Uning ikkitasi mualliflik ishlari – 1960-1961-yillarda nashr etilgan "ta'lim orqali kapitalni shakllantirish" va "inson kapitaliga investitsiyalar" T.Shultsga dunyoga mashhurlik keltirdi. "Inson kapitaliga investitsiyalar" asarida u shunday deb yozgan edi: "kapital tushunchasi kelajakda ma'lum bir qiymatga xizmat ko'rsatish uchun iqtisodiy qobiliyatga ega bo'lgan haqiqiy mavjud narsalarning mavjudligiga asoslanadi".

Tayanch iboralar: inson kapitali, investitsiya, jismoniy va aqliy qobiliyat, tadqiqot, motivatsiya, ta'lim tarbiya, sotsiologik yondashuv, mehnat unumdorligi, sog'liqni saqlash harajatlari, inson omili.

Khomidjonov Umidjon,

Acting Associate Professor, University of Science and Technology

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

e-mail: umidjon.xamidjonov.80@bk.ru

THE THEORETICO-METHODOLOGICAL STUDY OF THE INTERRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF THE EDUCATION SYSTEM AND HUMAN CAPITAL

ABSTRACT

This article examines the concept of human capital, the history of its scientific implementation, and the stages in the development of human capital theory as an independent scientific field. It cites the research of American economist Theodore Schultz on human capital. It also analyzes the scientific research of Western economists and sociologists in the 1960s and the specific socioeconomic conditions that emerged in Western societies in the second half of the last century. Theodore Schultz was the first to define the term "human capital". His two works, "Capital Formation through Education" and "Investing in Human Capital", published in 1960-1961, brought him worldwide recognition. In his work, "Investing in Human Capital", he wrote: "The concept of capital is based on the existence of actual things that have the economic capacity to provide services of some value in the future".

Keywords: human capital, investment, physical and intellectual abilities, research, motivation, education and upbringing, sociological approach, labor productivity, healthcare expenditures, human factor.

ВВЕДЕНИЕ

Общеизвестно, что понятие человеческого капитала не возникло само по себе, а сформировалось как естественный результат развития мирового философского, а позднее – экономического мышления. Социологический подход к человеческому капиталу развивался параллельно с экономическими теориями. В рамках данного подхода человек рассматривается как социальная личность, обладающая такими качествами, как нравственность, культура, религиозные убеждения, отношение к труду, духовный мир, здоровье и творческие способности, которые вносят вклад в производительность труда.

Механизм реализации всех вышеперечисленных качеств формируется через образование и воспитание. С исторической точки зрения, в эпоху рабовладения рабовладельцы, стремясь получить доход от труда человека, относились к нему как к средству, способному приносить большую выгоду. В древние времена люди также непрерывно трудились, чтобы обеспечить себе ежедневную пищу или иметь убежище для ночлега.

МЕТОДОЛОГИЯ

В странах Западной Европы, по мере формирования первоначальных основ демократических процессов, люди начали получать вознаграждение в соответствии со своими трудовыми способностями. Именно с возникновением начальных этапов индустриального, промышленно развитого общества появились и теоретические аспекты человеческого капитала. Один из основателей классической политической экономии и статистики в Англии, профессор Оксфордского университета Уильям Петти, ввёл в науку термин «живущая,

действующая рабочая сила» и рассматривал её как неотъемлемую часть национального богатства [1].

Проблемы человеческого капитала активно начали изучаться западными экономистами в середине XX века, однако данная тема подчёркивалась учёными с тех пор, как экономика стала формироваться как отдельная наука. Теория человеческого капитала благодаря значительным достижениям многих экономистов превратилась в самостоятельное направление мировой экономической науки.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В начало XX века экономисты, работающие в рамках концепции человеческого капитала, начали первые попытки количественно определить эффективность человеческого капитала в экономике. Они стали широко использовать экономические, математические и статистические методы для объяснения таких вопросов, как влияние национальной системы образования на экономическое развитие страны, семейные расходы, связанные с повышением экономической ценности человека, формирование и использование государственных расходов, необходимых для воспитания и обучения населения. Отдельные положения экономических взглядов таких известных экономистов, как Л.Дублин, Ф.Крам, И.Фишер, С.Х.Форсайт, впоследствии сыграли важную роль в формировании современной теории человеческого капитала.

Научные подходы к теории человеческого капитала позволили прояснить динамику доходов в зависимости от возраста, систему распределения личных доходов, различия в оплате труда мужчин и женщин, причины миграции и многие другие вопросы. Некоторые экономисты трактовали человеческий капитал как «запас знаний, способностей и мотиваций, имеющихся у каждого человека». Он называется человеческим капиталом именно потому, что является свойством, присущим только человеку и являющимся его неотъемлемой частью.

Голландский экономист М.Блауг даёт «инвестиционное» определение человеческому капиталу: «Человеческий капитал – это не собственная ценность человека, а стоимость предыдущих инвестиций, вложенных в повышение его квалификации» [2]. По мнению российского экономиста Сергея Дятлова, под человеческим капиталом понимается «запас здоровья, квалификации, способностей и мотиваций, накопленный человеком и сформированный в результате инвестиций, которые целенаправленно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства и которые, в свою очередь, влияют на рост доходов человека за счёт повышения производительности труда и производства» [3].

Другой российский экономист, С.Курганский, высказывает следующую точку зрения: «человеческий капитал представляет собой совокупность способностей и качеств, накопленных человеком и сформированных в результате инвестиций. Их целенаправленное использование способствует повышению производительности труда и росту доходов» [4].

На наш взгляд, для более глубокого понимания сущности человеческого капитала необходимо изучать его во взаимосвязи с термином «капитал». В процессе экономического исследования, опираясь на принцип объединения исторического и логического подходов, важно учитывать не только человеческий капитал, но и происхождение и сущность капитала в целом. Следует осознавать, что человеческий капитал обладает как общими для капитала характеристиками, так и специфическими особенностями, присущими только человеческому капиталу.

В начале прошлого века американский экономист И.Фишер, обобщив достижения различных научных школ, выдвинул следующее положение: «капиталом следует считать всё, что в течение определённого периода времени обеспечивает поток доходов; любой доход возникает как результат использования определённого вида капитала» [5].

Можно сделать вывод, что формирование теории человеческого капитала как самостоятельного научного направления было обусловлено исследованиями, проведёнными в 1960-е годы в западных странах, а также особыми социально-экономическими условиями, сложившимися в западном обществе во второй половине прошлого века. Хотя понятие человеческого капитала вошло в научный оборот ещё в начале XX века, накануне XXI века данный термин стал широко использоваться в производстве, науке и образовании, политике, культуре и других сферах. Впервые

этот термин появился в трудах американского экономиста Теодора Шульца (он получил Нобелевскую премию в 1979 году за исследования, посвящённые проблемам экономики развивающихся стран). По его мнению: «Способности человека, будь то врождённые или приобретённые, а также инвестиции, направленные на получение образования, обучение и формирование компетенций человека, – всё это мы называем человеческим капиталом» [6].

В широком смысле под человеческим капиталом понимаются расходы, направленные на получение образования, обучение, охрану здоровья, развитие духовного уровня и мировоззрения человека, приобретение опыта и навыков, а также на превращение его в квалифицированного специалиста в определённой сфере посредством долгосрочных инвестиций. В 1961 году основная категория человеческого капитала, введённая Т.Шульцем, получила классическое толкование в фундаментальном труде Г.Беккера «Человеческий капитал» (1964) [7]. Имена этих двух учёных неразрывно связаны с теорией человеческого капитала.

Первое определение термина «человеческий капитал» принадлежит Теодору Шульцу. Его двух авторские работы – «Формирование капитала через образование» и «Инвестиции в человеческий капитал», опубликованные в 1960-1961 годах, принесли Т.Шульцу мировую известность. В своей работе «Инвестиции в человеческий капитал» он писал: «Концепция капитала основывается на существовании реально существующих вещей, которые обладают экономической способностью предоставлять услуги определённой ценности в будущем».

Концепция человеческого капитала Т.Шульца опирается на несколько ключевых идей:

1. Человеческий капитал обеспечивает человеку получение дополнительного дохода за счёт его знаний, умений и навыков.

2. Образование является одной из форм капитала и считается важнейшим фактором экономического роста.

3. Капитал образования неразрывно связан с человеческим капиталом и рассматривается как его важный элемент, поскольку их невозможно воспринимать отдельно друг от друга.

4. Получение образования является источником благополучной жизни и дохода в будущем.

5. Кроме того, для повышения производительности и качества труда рабочей силы требуется дополнительное инвестирование в образование.

6. Инвестирование в систему образования означает вложение в производственные факторы, создающие большее и более качественное производство [8].

Ещё одним основателем теории человеческого капитала является профессор Чикагского университета, американский экономист Гарри Беккер. Он разработал теорию человеческого капитала и в 1992 году стал лауреатом Нобелевской премии за исследования в области микроэкономического анализа, посвящённые изучению поведения людей и их взаимодействия в различных аспектах. Этот учёный внес значительный вклад в развитие данного научного направления и поэтому считается признанным представителем научной школы в рамках концепции человеческого капитала. В своей книге 1962 года «Инвестиции в человеческий капитал» Гарри Беккер писал, что человеческий капитал формируется через инвестиции в развитие человека. Он выделял основные направления инвестиций в человеческий капитал: образование, профессиональное обучение и повышение квалификации, расходы на здравоохранение, миграцию, а также получение информации о ценах и доходах [9].

По его мнению, эти расходы с помощью различных инструментов способствуют развитию производительной силы человека, его интеллектуального и культурного потенциала. В 1964 году была опубликована книга Г.Беккера «Человеческий капитал: теоретический и эмпирический анализ», которая стала классическим трудом по теории человеческого капитала. Эта книга послужила основой для последующих научных исследований, проводимых представителями других школ в рамках концепции человеческого капитала. Изначально в науке понятие человеческого капитала выражалось довольно неопределённо. Лауреат Нобелевской премии Г.Беккер подчеркнул, что человеческий капитал неразрывно связан с его владельцем – работником. Под человеческим капиталом он понимал

совокупность знаний сотрудника, которая формируется в процессе трудовой деятельности и приводит к росту дохода [10].

Вместе с тем, к исследователям, внесшим значительный вклад в развитие этой теории, относятся М.Блауг, М.Гроссман, С.Боулз, Р.Лейард, Дж.Минцер, М.Перлман, Л.Хансен и Л.Туров. Современные социально-экономические представления о человеческом капитале являются одним из естественных результатов исторического развития общества, связанного с переходным периодом формирования постиндустриального общества.

Современная экономическая теория определяет человеческий капитал как производительные способности и силы человека, которые формируются в результате определённых инвестиций в систему образования и здравоохранения, проявляются в процессе трудовой деятельности и направлены на сохранение и развитие его интеллектуальных и физических возможностей. При этом человеческий капитал способствует росту личных доходов и развитию рыночной экономики.

В частности, начиная с 1970-х годов, учёные из США и Европы – Теодор Шульц, Гарри Беккер, М.Блауг, Ш.Розен, Фьюэл, Б.Чизунка и другие – публиковали работы, обосновывающие, что для человека полезнее формировать общие навыки и способности, а не готовить его к конкретной профессии [11].

В рамках модели, предложенной американским экономистом Гарри Беккером, инвестиции в образование человека обеспечивают ему будущий высокий доход. При этом бедность рассматривается как следствие нехватки инвестиций в развитие человеческого капитала. С экономической точки зрения человеческий капитал является источником экономического роста, оценивается с позиции повышения качества рабочей силы и производительности труда, а следовательно, экономической эффективности.

Как отмечает известный американский экономист Ховард Бауэн, человеческий капитал состоит из знаний, навыков, мотивации и энергии, которые даны человеку и могут быть использованы в течение определённого времени для производства товаров и услуг [12].

По определению доктора экономики Принстонского университета, экономиста Фрица Маклупа, человеческий капитал формируется тогда, когда трудовые результаты, первоначально не полностью реализованные, превращаются в более эффективный и усовершенствованный продукт труда благодаря инвестициям, повышающим физические и умственные способности человека [13].

Следует подчеркнуть, что изначально в экономике под человеческим капиталом понималась способность человека получать доход в результате инвестиций. Инвестиции в образование и повышение квалификации человека положительно влияли на рост его способностей и навыков, что, в свою очередь, повышало производительность труда. На сегодняшний день эксперты Всемирного банка считают, что к инвестициям в человеческий капитал следует относить также расходы на потребление: питание, одежду, жильё, образование, здравоохранение, культуру, а также государственные расходы, направленные на эти цели [14].

Необходимые условия для развития теории человеческого капитала можно найти в работах классиков западной социологии, таких как М.Вебер, Г.Зиммель, Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Т.Парсонс. В классических трудах встречается понимание человеческого капитала как ценности человеческой жизни, а также как совокупности личных качеств, влияющих на трудовой потенциал, включая мораль, культуру, религиозные убеждения и социальную ответственность в трудовых процессах [15]. По мнению социолога М.Вебера, в обществах, которые быстро переходят к пути развития, потребность в человеческом факторе усиливается.

В частности, американский социолог Толкотт Парсонс предложил изучать социальные институты и образовательные учреждения как социальную систему. Австрийского происхождения, проживавший и творивший в США экономист Питер Друкер писал: «Единственным преимуществом развитых стран в условиях конкуренции остаются ресурсы квалифицированной рабочей силы. Разница между неквалифицированными и квалифицированными работниками в производстве заключается в том, что последние владеют средствами производства: они носят с собой знания» [16].

ВЫВОД

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что теорией человеческого капитала в основном занимались экономисты и высказывали свои взгляды на этот вопрос. В то же время социологический подход к данной проблеме является значительно более широким. В рамках этого подхода учитываются социальные показатели экономической активности личности. При этом человеческий капитал анализируется в сопоставлении с понятием человеческого потенциала, человеческого фактора и социального капитала.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Цит. по: Lyan D. The Information society. Issues and illusions / D.Lyan. -N.Y., 1988. – P. 150.
2. Blaug M. An Introduction to the Economics of education. – L.1970. P.19.
3. Дятлов С.А. Основы теории человеческого капитала”. – СПб: Изд-во УЭФ,1994. – С.83
4. Курганский С.А. Человеческий капитал: сущность, структура, оценки. – Иркутск, 1999. – С.97.
5. Fisher T. The nature of capital and Income. – L, 1927
6. Черемних Й.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. –М.: НИТЦИНФРА-М, 2015. – 844 с.
7. Becker G.S. Investment in Human Capital: A. Theoretical Analysis // Journal of Political Economy. Supplement. Oct., 1962.
8. Schulz T. Investment in Human Capital // American Economic Review. – 1961, March. – № 1.
9. Becker G.S. Investment in Human Capital: A. Theoretical Analysis // Journal of Political Economy. Supplement. Oct., 1962.
10. Беккер Г. Экономический взгляд на жизнь. Лекция лауреата Нобелевской премии в области экономических наук за 1992 г./ Вестник С.-Петербургского университета, Серия 5., Вып.3, 1993.
11. Bowen H.R. “Investment in Learning”. San Francisco, 1978. – P.362.
12. Machlup,F. “The Economics of Information and Human Capital”. –Princeton, 1984. – R.419.
13. Beyond Economic Growth Student Book. Glossary. – [Elektronniy resurs] – Rejim dostupa: <http://www.worldbank.org/depweb/english/beyond/global/glossary.html>
14. Дюркгейм Э. Социология. Её предмет, метод и назначение. – М.: Канон, 1995. – С.236.
15. Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический Проект, 2000. – С.94.
16. Друкер П. О профессии менеджера / пер. С англ. – Питер: СПб, 2008. – С.320.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000